

УДК 338.436.3

AGRIS: E21

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

TERRITORIAL SPECIALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE ASTRAKHAN REGION

©Александрова Т. И.,

Прикаспийский научно-исследовательский
институт аридного земледелия,

с. Соленое Займище, Россия, t.i.matveeva@mail.ru

©Aleksandrova T.,

Near-Caspian scientific research institute of arid agriculture,

Solenoe Zaimishche, Russia, t.i.matveeva@mail.ru

©Александров А. С.,

Волгоградский государственный аграрный университет,

г. Волгоград, Россия

©Aleksandrov A.,

Volgograd State Agrarian University,

Volgograd, Russia

Аннотация. Переход к рыночным отношениям предполагает развитие различных форм хозяйствования и предоставление крестьянам широких возможностей для проявления самостоятельности, инициативы и предприимчивости на основе изменения форм реализации права собственности на средства производства и производимую продукцию. При любой специализации производства необходим выбор оптимальных размеров и структуры хозяйства, также важнейшими факторами являются тип почв и агроклиматические условия местности.

Abstract. The transition to a market economy involves the development of different forms of farming and providing farmers opportunities for manifestations of independence, initiative and enterprise based on change forms of the right of ownership of the means of production and manufactured products.

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, природно-экономические условия, кооперация производства, сельскохозяйственное сырье, рыночные отношения, земельный фонд.

Keywords: agricultural production, natural-economic conditions, cooperation of production, agricultural raw materials, market relations, land fund.

Обеспечение эффективности крестьянских (фермерских) хозяйств требует решения целого ряда вопросов по организации данной формы хозяйствования, наиболее важными из которых являются определение специализации и кооперации производства с учетом региональных природно-экономических условий. При любой специализации производства

необходим выбор оптимальных размеров и структуры хозяйства, также важнейшими факторами являются тип почв и агроклиматические условия местности [1].

В основу природно-сельскохозяйственного районирования положен принцип деления земельного фонда на отдельные территории, характеризующиеся общностью природно-климатических и почвенных показателей. Основным признаком, определяющим объединение тех или иных административных районов в зоны агропромышленного производства, является сходство в почвенных, климатических и экономических условиях, уровне интенсивности ведения производства, направленности его специализации, организации товаропродвижения внутреннего рынка основных видов сельскохозяйственного сырья и готовой продукции и т. д. [1].

В Астраханской области в структуре товарной продукции растениеводства главное место занимает овощеводство, а затем бахчеводство, менее распространено зернопроизводство. Из-за низкой продуктивности неорошаемых земель нерационально ведение на них растениеводства как товарной отрасли. Неорошаемые земли более продуктивны для возделывания кормовых культур. В орошении можно получить высокопитательные корма путем возделыванием кукурузы и люцерны. На поливных землях целесообразно возделывание овощных культур, важнейшая из них — томаты, а затем бахчевые и картофель, как наиболее урожайные.

В структуре специализации хозяйств Астраханской области животноводческого направления лидирующее место занимает животноводство мясного направления, а при наличии в хозяйствах орошаемых земель, пастбищ и сенокосов — животноводство мясомолочного направления.

Благоприятные условия в Астраханской области и для птицеводства, в том числе для разведения кур мясной, мясояичной и яйценосной породы, в степной части — индюков на естественных кормах, в пойменной части на естественной кормовой базе — гусей и уток.

Специализацию КФХ Астраханской области целесообразно вести по следующим направлениям [3].

Растениеводство:

1) На орошаемых землях:

- товарное овощеводство;
- рисосеяние;
- выращивание пшеницы (на пустынно-степных землях);
- выращивание бахчевых культур на богаре;
- возделывание зерновых, зернофуражных, проса;
- возделывание горчицы;
- возделывание кормовых культур.

Животноводство:

- мясомолочное животноводство (повсюду, но особенно Волго-Ахтубинская пойма и Волжская дельта);
- свиноводство (преимущественно пойма, дельта Волги);
- овцеводство мясошерстного направления (в полупустыне и в пойме);
- верблюдоводство (в пустынной зоне);
- табунное коневодство (в специализированных хозяйствах);
- разведение кур (повсеместно);
- разведение индюков (в степной зоне);

- разведение водоплавающей птицы: уток, гусей (в пойме и дельте Волги);
- прудовое рыбоводство (на естественных кормах), как дополнительная отрасль в хозяйствах;
- звероводство, как дополнительная отрасль.

На основе анализа состояния и развития агропромышленного производства в Астраханской области выделено несколько зон агропромышленного производства (Таблица) [2].

Таблица.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели	I зона	II зона			III зона
		I подзона	2 подзона	3 подзона	
Площадь сельхозугодий, в т. ч. пашни, тыс га	<u>641,6</u> 124,4	<u>814,5</u> 70,5	<u>339,2</u> 39,0	<u>566,9</u> 30,3	<u>297,8</u> 83,2
Преобладающие типы почв	суглинистые, светло-каштановые, солонцевато-солонцовые	суглинисто-рыхлопесчаные, солонцово-солончаковые	- // -	- // -	суглинистые, пойменно-пустынные
Средний бонитет пахотных почв, баллов	11,1–15,2	11,8–12,3	28,1	40–43,2	28,4–41,8
Гидротермический коэффициент	0,9	0,7–0,5	0,65	0,5	0,5
Среднегодовая сумма осадков, мм	250–225	225–175	200	175	175–150
Теплообеспеченность, сумма температур выше 10 °С	3200–3400	3400–3600	3450–3500	3450–3500	3500–3700
Преобладающие типы сельхоз-организаций	зернопроизводство, овощеводство, свиноводство	бахчеводство, овцеводство, птицеводство, КРС мясного направления	овощеводство, овцеводство, КРС мясомолочного направления	бахчеводство, овцеводство, КРС мясного направления	овощеводство, птицеводство, овцеводство, КРС молочного направления

Территория Астраханской области относится к умеренному природно-сельскохозяйственному поясу выборочного земледелия и пастбищного животноводства [3].

Одним из главных условий, определяющих жизнеспособность фермерских хозяйств, является обоснование и достижение оптимальных производственных и экономических параметров. В каждом хозяйстве с организационных и экономических позиций оправданно иметь не менее двух товарных сельскохозяйственных отраслей, продукция которых пользуется наибольшим спросом на продовольственном рынке. Несмотря на различия в агроклиматических условиях зон, преобладающая часть КФХ Астраханской области занимается возделыванием многих сельскохозяйственных культур, хотя эффективность их производства по зонам и подзонам различна [4].

Сохранение и развитие фермерства возможны при решении ряда научных проблем, из которых к приоритетным относится разработка научно обоснованной модели организации

сельскохозяйственного производства, отвечающей складывающимся реалиям в экономике, требованиям адаптивной агроэкономики и региональным особенностям Нижнего Поволжья. Составляющим и во многом определяющим деятельность хозяйства любой категории является инфраструктурное звено, степень его развитости и эффективность его функционирования.

Список литературы:

1. Магомедов В. А., Зволинский В. П., Головин В. Г. О некоторых проблемах развития сельского хозяйства в Астраханской области / Экологические и социально-экономические аспекты устойчивого развития региона Нижней Волги. М.: Современные тетради, 2005. С. 281-284.

2. Зволинская О. В., Зволинский В. П. Экономико-правовое обеспечение агресурсной кооперации как прогрессивной формы социально-экономического развития сельских территорий // Материалы международной научно-практической конференции «Экологические проблемы и социально-экономические аспекты обустройства и развития аридных территорий Российской Федерации» (4-6 августа 2009 г). Солёное Займище. 2009. С. 263-268

3. Александрова Т. И., Зволинский В. П., Богосорьянская Л. В., Особенности формирования и развития АПК в Астраханской области // Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования. II международная научно-практическая интернет-конференция. ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия». Изд-во: Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия (с. Солёное Займище, 28 февраля 2017 г.). 2017. С. 1776-1778.

4. Александрова Т. И. Кооперация как одно из направлений превращения мелкотоварного производства в крупное // Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства; международная научно-практическая конференция, посвященная году экологии в России. Солёное Займище, 2017. С.-914-917.

References:

1. Magomedov, V. A., Zvolinsky, V. P., & Golovin, V. G. (2005). On some problems of agricultural development in the Astrakhan region. Ecological and socio-economic aspects of sustainable development of the Lower Volga region. Moscow: *Contemporary notebooks*, 281-284.

2. Zvolinskaya, O. V., & Zvolinsky, V. P. (2009). Economic and legal support of agresource cooperation as a progressive form of social and economic development of rural areas. *Proceedings of the International Scientific and Practical Conference Ecological problems and socio-economic aspects of development and development of arid territories of the Russian Federation Federation (August 4-6, 2009)*. Salted Zaimishche. 263-268

3. Aleksandrova, T. I., Zvolinsky, V. P., & Bogosorianskaya, L. V. (2017). Peculiarities of the formation and development of the agroindustrial complex in the Astrakhan region. Modern ecological state of the natural environment and scientific and practical aspects of rational nature management. II International Scientific and Practical Internet Conference. *FGBNU Prikaspiysky Research Institute of Arid Agriculture." Publishing house: Caspian scientific research institute of arid farming (Solenozy Zaimishche village, February 28, 2017)*. 1776-1778.

4. Aleksandrova, T. I. (2017). Co-operation as one of the directions of transformation of small-scale production into large-scale production. *Scientific and practical ways of increasing*

environmental sustainability and socio-economic support of agricultural production; an international scientific and practical conference dedicated to the year of ecology in Russia. Salted Zaimishche, 914-917.

Работа поступила
в редакцию 09.03.2018 г.

Принята к публикации
15.03.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Александрова Т. И., Александров А. С. Территориальная специализация сельскохозяйственного производства Астраханской области // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №4. С. 221-225. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/aleksandrova> (дата обращения 15.04.2018).

Cite as (APA):

Aleksandrova, T., & Aleksandrov, A. (2018). Territorial specialization of agricultural production in the Astrakhan region. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (4), 221-225